

COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA E SEU ENTORNO, RIO DE JANEIRO

Bruno Coutinho Kurtz¹ e Elisa Araujo Penna Caris²

¹Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Diretoria de Pesquisa Científica, Rua Pacheco Leão, 915, 22460-030, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, e-mail: bkurtz@jbrj.gov.br

²Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências, Departamento de Geografia, Av. Brigadeiro Trompowski, s/n, 21945-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, e-mail: elisapcaris@gmail.com

Caracterização geral da área

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PNRJ; 22°08'-22°19'S; 41°17'-41°43'W) localiza-se no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Com uma área de 14.839 hectares, compreende trechos dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã e preserva um dos mais importantes remanescentes do ecossistema Restinga do Brasil (Esteves 1998; Rocha *et al.* 2004). O PNRJ situa-se na porção sul de uma extensa planície costeira de idade Quaternária, cuja origem está intimamente relacionada à evolução do delta do rio Paraíba do Sul. Esta porção da planície é composta principalmente por areias marinhas pleistocênicas; depósitos marinhos holocênicos são escassos e se limitam a uma estreita faixa próximo à atual linha da costa. Os terraços pleistocênicos são limitados para o interior por sedimentos terciários da Formação Barreiras (Martin *et al.* 1993), que formam pequenos morrotes.

Esta grande planície costeira foi extensamente ocupada e drenada pelo homem desde o século XVII. Uma extensiva rede de canais artificiais baixou o nível do lençol freático e secou muitas lagoas e pântanos locais (Martin *et al.* 1993; Soffiati 1998).

Cobertura vegetal

O PNRJ apresenta 10 diferentes formações vegetais: três florestais; três arbustivas abertas; uma arbustiva fechada; duas herbáceas; e uma aquática (Araujo *et al.* 1998). A área é, há mais de 20 anos, um sítio do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD; Barbosa *et al.* 2004; Rocha *et al.* 2004), onde vários estudos de ecologia vegetal vêm sendo conduzidos (Scarano *et al.* 2004;

https://collectory.sibbr.gov.br/collectory/public/show/dp55?lang=pt_BR). Nas áreas de restinga no entorno do PNRJ, ocorrem as mesmas formações vegetais, descritas a seguir, além de áreas com diferentes níveis de antropização. Já os morrotes da Formação Barreiras (tabuleiros), que no passado eram recobertos por rica Floresta Atlântica, estão hoje quase totalmente desprovidos de sua cobertura vegetal original, em função da destruição ocasionada pelos ciclos econômicos da região.

A breve descrição que se segue sobre as formações vegetais do PNRJ é baseada em Araujo *et al.* (1998), Caris *et al.* (2013), Kurtz & Caris (2017) e na experiência dos autores. Caso contrário, são indicadas outras fontes bibliográficas. Como ponto de partida para a compreensão do mosaico das diferentes formações vegetais no PNRJ, é importante destacar que dois fatores são condicionantes para o estabelecimento e manutenção destas formações: a distância da atual linha de praia e pequenas variações topográficas; esta última determinando a maior ou menor proximidade do lençol freático em relação à superfície e condicionando diferentes características do solo.

A formação **halófila e psamófila reptante** localiza-se na parte superior da praia, estendendo-se pela face voltada para o mar do primeiro cordão arenoso (mais próximo ao mar). É formada principalmente por espécies estoloníferas, adaptadas às rigorosas condições do ambiente. Apresenta cobertura herbácea baixa e esparsa (**Figura 1**). Na área, ocorrem cerca de 16 espécies, sendo *Blutaparon portulacoides*, *Panicum racemosum*, *Sporobolus virginicus* e *Cyperus pedunculatus* as mais frequentes. Esta comunidade sofre, eventualmente, a ação direta de ondas de tempestade ou de marés excepcionalmente altas, que é mais intensa quanto mais próximo da praia. No PNRJ, esta formação apresenta geralmente largura de 5-10 m. Entretanto, onde a formação arbustiva contígua (descrita a seguir) foi degradada, ela pode cobrir todo o cordão arenoso externo. Este é o caso do extremo nordeste do parque (**Figura 2**), embora ali não se possa afirmar que a causa tenha sido antrópica, podendo ser uma característica natural.

A formação **arbustiva fechada de pós-praia**, contígua à descrita acima, localiza-se no alto do primeiro cordão arenoso. Quando bem preservada, a vegetação é densa e predominantemente lenhosa, de difícil acesso, com muitas espécies armadas com espinhos (**Figura 3**). Há um aumento em sua altura, no sentido mar-continente. Pelo menos 40 espécies vegetais compõem esta formação no PNRJ. As espécies arbustivas mais frequentes são *Schinus terebinthifolia*, *Jacquinia armillaris*, *Cynophalla flexuosa* e *Sophora tomentosa*. Ocorrem também algumas bromeliáceas e cactáceas. Em

função de sua localização no alto do primeiro cordão, esta formação foi destruída ou impactada em muitos locais do PNRJ para a implantação de estradas de terra ou pelo trânsito de veículos *off-road*. Quando impactada, é frequentemente invadida pela vegetação psamófila reptante adjacente (descrita anteriormente).

A formação **arbustiva aberta de *Clusia*** é constituída por moitas densas de vegetação, de diversos tamanhos, intercaladas por espaços com vegetação herbáceo-arbustiva esparsa, onde a areia clara se destaca (**Figura 4**). Trata-se de umas das formações de maior representatividade em termos de área no PNRJ, ocorrendo em locais topograficamente mais altos, sem o afloramento do lençol freático. Pelo menos 141 espécies vegetais ocorrem nesta formação. De acordo com Pimentel *et al.* (2007), destacam-se no componente arbustivo *Clusia hilariana*, *Protium icicariba*, *Myrcia amazonica*, *Erythroxylum subsessile*, *Ocotea notata* e *Myrsine parvifolia*. Já a estrutura do estrato herbáceo é dominada pela palmeirinha *Allagoptera arenaria* (Pereira *et al.* 2004), conhecida popularmente como guriri.

A formação **arbustiva aberta de *Ericaceae***, também com grande expressão em termos de área no PNRJ, apresenta-se em faixas aproximadamente paralelas à linha de praia. Ocorrem faixas com moitas de variados tamanhos, intercaladas por corredores de vegetação herbácea densa ou esparsa (**Figuras 5, 6**). Eventualmente, há o adensamento das moitas, formando florestinhas com o predomínio de *Humiria balsamifera*. No período das chuvas, é comum o lençol freático aflorar nas depressões do terreno. Ao menos 105 espécies ocorrem nesta formação. Entre as espécies lenhosas, destacam-se *Protium icicariba*, *Humiria balsamifera* e *Ocotea notata* (Montezuma & Araujo 2007).

A **mata periodicamente inundada** ocorre nas depressões entre antigas cristas praias, se expandindo ao longo dos antigos ‘braços’ das lagoas locais (**Figura 7**). Estas florestas estão sujeitas ao afloramento do lençol freático durante a estação das chuvas (outubro-março). Tipicamente, formam longas faixas estreitas, paralelas à linha de praia. Internamente, pequenas variações topográficas condicionam gradientes de inundação, sendo que as bordas raramente inundam. Por outro lado, as condições de hidromorfismo na parte central das florestas, topograficamente mais baixa, promovem o acúmulo de matéria orgânica (turfa), que pode chegar a mais de 2 m de espessura. Estes gradientes são responsáveis por significativas variações na estrutura e fisionomia desta formação. Pelo menos 91 espécies vegetais ocorrem aí, sendo 84 arbóreas. Entre as espécies arbóreas que se destacam na estrutura das matas periodicamente inundadas, estão *Tapirira guianensis*, *Calophyllum brasiliense*, *Protium icicariba*, *Euterpe edulis* e

Symphonia globulifera (Kurtz *et al.* 2013). De acordo com informações de antigos moradores da região, estas florestas foram intensamente exploradas no passado para produção de lenha, madeiras e/ou palmito, sendo que hoje representam um mosaico de diferentes estágios sucessionais. Mesmo assim, ainda podem ser encontradas árvores com até 30 m de altura e cerca de 90 cm de diâmetro (**Figura 8**).

A **mata permanentemente inundada** ocorre nas margens de determinadas lagoas e está submetida à inundação permanente, ou quase permanente, pelo lençol freático (cerca de 10-50 cm acima do solo). Caracteriza-se como uma formação florestal baixa (altura de 10-15 m) e pouco densa, dominada por *Tabebuia cassinoides* (**Figura 9**). Apenas em períodos ou anos mais secos, o lençol freático encontra-se abaixo do nível do solo, mas sempre próximo deste. De acordo com informações locais, *Tabebuia cassinoides* sofreu no passado intensa extração para a produção de tamancos (daí o nome popular pau-de-tamanco). Atualmente, ocorrem poucas manchas desta formação no PNRJ.

A **mata de cordão arenoso** localiza-se no alto de cordões arenosos mais antigos, sendo que o solo nunca é inundado pela elevação do lençol freático. Estas matas foram submetidas à extração de madeiras na região do PNRJ e em outros locais do estado do Rio de Janeiro, sendo que hoje existem poucos remanescentes. Entre as árvores altas ainda registradas na região, estão *Eriotheca pentaphylla*, *Aspidosperma parvifolium*, *Couepia schottii*, *Copaifera langsdorffii* e *Pseudopiptadenia contorta*, entre outras, além do cacto arbóreo *Brasiliopuntia brasiliensis*. Os maiores remanescentes regionais desta formação localizam-se em área contígua ao PNRJ, próximo às margens da lagoa de Carapebus, na região de contato da restinga com os morrotes da Formação Barreiras.

A formação **arbustiva aberta de Palmae** ocupa geralmente áreas originalmente recobertas por mata de cordão ou pela formação arbustiva fechada de pós-praia, que foram devastadas e/ou sofreram queimadas periódicas. A espécie dominante, a palmeira anã *Allagoptera arenaria*, é resistente ao fogo. Foram registradas cerca de 70 espécies vegetais nesta formação, que é comum na vertente voltada para o continente do cordão arenoso mais próximo ao mar.

A formação **herbácea brejosa**, que ocorre nas margens de lagoas ou em depressões entre cordões arenosos, desenvolve-se sobre solos submetidos a variações espaciais e temporais no regime de inundação, sendo a distribuição das plantas condicionada por estas variações (**Figura 10**). Em locais encharcados por mais tempo,

são comuns a taboa (*Typha domingensis*), várias espécies de gramíneas e ciperáceas. Em trechos mais bem drenados, ocorrem frequentemente a pteridófito *Telmatoblechnum serrulatum*, gramíneas e ciperáceas, além de *Sauvagesia erecta*, *Pleroma urceolare* e *Xyris jupicai*, entre tantas outras. A flora desta formação é composta por pelo menos 78 espécies (Paz 2007).

Já em lagoas permanentes, formadas a partir do fechamento da desembocadura de rios por sedimentos marinhos ou em depressões entre cordões arenosos, desenvolve-se a formação **aquática**, composta por hidrófitas, cuja riqueza, composição e estrutura variam de acordo com os parâmetros limnológicos (e.g., salinidade e pH) de cada lagoa. De acordo com Paz (2007), foram registradas aproximadamente 22 espécies de plantas vasculares flutuantes ou submersas nas lagoas do PNRJ, entre as quais *Najas marina*, *Utricularia gibba*, *Nymphoides indica*, *Nymphaea ampla* e *Salvinia biloba*.

Mapeamento de uso e cobertura do solo no PNRJ e entorno

Mapas de uso e cobertura do solo são ferramentas importantes para o planejamento e gestão de unidades de conservação (e.g., Richter *et al.* 2004), ao ampliarem a capacidade de compreensão das relações espaciais entre os objetos, permitindo o entendimento e monitoramento da situação terrestre (Vicens *et al.* 2001). Neste sentido, alguns mapeamentos já foram realizados para a região do PNRJ e seu entorno. Entre eles, o de Henriques *et al.* (1986), que mapearam uma área de 6.364 ha da porção sudoeste do PNRJ, e o de Jamel (2004), cujo mapa foi utilizado como subsídio para o seu plano de manejo. Este último, no entanto, não procurou correlacionar as classes encontradas no mapeamento com as comunidades vegetais descritas por Araujo *et al.* (1998).

Por outro lado, Caris *et al.* (2013) produziram um mapa temático que buscou correlacionar as classes de cobertura do solo com as comunidades descritas por Araujo *et al.* (1998). A partir de técnicas de sensoriamento remoto, foi mapeada toda a área do PNRJ e seu entorno (faixa de 10 km a partir dos seus limites). Os autores utilizaram uma imagem Landsat 5 TM, de 2005, que foi georreferenciada e classificada usando-se GEOBIA, para gerar um mapa temático, em escala 1:50.000, com 13 classes de uso e cobertura (**Figura 11**).

Em função da resolução espacial do sensor, de 30 m, não foi possível discriminar todas as 10 formações vegetais descritas por Araujo *et al.* (1998). Assim,

algumas classes englobaram mais de uma comunidade vegetal, como foi o caso: das formações halófila e psamófila reptante e arbustiva fechada de pós-praia, englobadas numa classe denominada arbustiva-herbácea; das três fisionomias florestais, que compuseram uma única classe denominada formação florestal; da formação arbustiva aberta de *Palmae*, que foi incluída na formação arbustiva aberta de *Clusia*; e das comunidades herbácea brejosa e aquática, englobadas na classe herbáceo-brejosa.

Na **Tabela 1** são apresentados os percentuais de cada uma das classes mapeadas pelos autores. A formação de maior representatividade no PNRJ é a formação arbustiva aberta de *Clusia* (31,99%), seguida da formação arbustiva aberta de *Ericaceae* (29,14%). É interessante destacar que a distribuição destas formações não é uniforme; enquanto a formação de *Clusia* possui maior representatividade na porção sudoeste do parque, a formação de *Ericaceae* é mais comum entre a lagoa Paulista e o seu extremo nordeste.

No entorno, as classes de maior representatividade são aquelas compostas pela agricultura, com destaque para cana-de-açúcar, pecuária e agropecuária (atividade agrícola em consórcio com pecuária), que juntas ocupam um pouco mais de 70% da área de 10 km a partir dos limites do PNRJ. Por sua vez, os fragmentos florestais representam apenas 4,41% do entorno, com tamanhos variando entre 0,3 e 235 ha. Se por um lado os resultados apontaram uma paisagem extremamente fragmentada no entorno do PNRJ, por outro indicou que mais de 90% do seu interior apresenta cobertura vegetal nativa ou lagoas costeiras. Estes resultados destacam a importância das unidades de conservação para manutenção e preservação da biodiversidade, conforme diagnosticado por Brandom (2000), cujo estudo apontou que mesmo as unidades com baixo grau de implementação encontram-se em melhores condições que o entorno.

Ao gerar um retrato da paisagem, os mapas temáticos permitem, por exemplo, nortear ações de manejo e recuperação de áreas degradadas na própria unidade de conservação e/ou em seu entorno. Uma proposta seria, em futuro próximo, a geração de um novo mapa que permita verificar as mudanças ocorridas na paisagem do PNRJ e seu entorno ao longo dos últimos 30 anos, subsidiando a gestão desta importante unidade de conservação.

Referências bibliográficas

- Araujo, D.S.D.; Scarano, F.R.; Sá, C.F.C.; Kurtz, B.C.; Zaluar, H.L.T.; Montezuma, R.C.M. & Oliveira, R.C. 1998. Comunidades vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Pp. 39-62. In: Esteves, F.A. (Ed.). **Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, UFRJ.
- Barbosa, F.A.R.; Scarano, F.R.; Sabará, M.G. & Esteves, F.A. 2004. Brazilian LTER: ecosystem and biodiversity information in support of decision-making. **Environmental Monitoring and Assessment** **90**: 121-133.
- Brandon, K. 2000. Natural protected areas and biodiversity conservation. Pp. 1-10. In: **II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais**, vol. 1. Campo Grande.
- Caris, E.A.P.; Kurtz, B.C.; Cruz, C.B.M. & Scarano, F.R. 2013. Vegetation cover and land use of a protected coastal area and its surroundings, southeast Brazil. **Rodriguésia** **64**: 747-755.
- Esteves, F.A. (Ed.). 1998. **Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, UFRJ.
- Henriques, R.P.B.; Araujo, D.S.D. & Hay, J.D. 1986. Descrição e classificação dos tipos de vegetação da restinga de Carapebus, Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Botânica** **9**: 173-189.
- Jamel, C.E.G. 2004. Caracterização da vegetação da Restinga de Jurubatiba com base em Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas: estado atual e perspectivas. Pp. 25-42. In: Rocha, C.F.D.; Esteves, F.A. & Scarano, F.R. (Orgs.). **Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação**. São Carlos, RiMa.
- Kurtz, B.C.; Gomes, J.C. & Scarano, F.R. 2013. Structure and phytogeographic relationships of swamp forests of Southeast Brazil. **Acta Botanica Brasilica** **27**: 647-660.
- Kurtz, B.C. & Caris, E.A.P. 2017. Plantas terrestres especiais. Pp. 159-167. In: Lima, S.O.F. (Ed.). **Atlas de sensibilidade ambiental ao óleo: caracterização ambiental, regional da Bacia de Campos, Atlântico Sudoeste**. Habitats, vol. 9. Rio de Janeiro, Elsevier.
- Martin, L.; Suguio, K. & Flexor, J.M. 1993. As flutuações de nível do mar durante o quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros. **Boletim do Instituto de Geociências-USP** **15**: 1-186.
- Montezuma, R.C.M. & Araujo, D.S.D. 2007. Estrutura da vegetação de uma restinga arbustiva inundável no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro. **Pesquisas, Botânica**, **58**: 157-176.
- Paz, J. 2007. **Hidrófitas vasculares nas lagoas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, Brasil**. Dissertação de Mestrado. Museu Nacional, Rio de Janeiro.
- Pereira, M.C.A.; Cordeiro, S.Z. & Araujo, D.S.D. 2004. Estrutura do estrato herbáceo na formação aberta de *Clusia* do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ, Brasil. **Acta Botanica Brasilica** **18**: 677-687.

Pimentel, M.C.P.; Barros, M.J.; Cirne, P.; Mattos, E.A.; Oliveira, R.C.; Pereira, M.C.A.; Scarano, F.R.; Zaluar, H.L.T. & Araujo, D.S.D. 2007. Spatial variation in the structure and floristic composition of “restinga” vegetation in southeastern Brazil. **Revista Brasileira de Botânica** 30: 543-551.

Richter, M.; Cruz, C.B.M. & Valentim, L. 2004. Análise do uso e ocupação do solo no Parque Nacional do Itatiaia a partir de produtos de sensoriamento remoto. Pp. 481-490. In: **IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais**, vol. 1. Curitiba.

Rocha, C.F.D.; Esteves, F.A. & Scarano, F.R. (Orgs.). 2004. **Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação**. São Carlos, RiMa.

Scarano, F.R.; Cirne, P.; Nascimento, M.T.; Sampaio, M.C.; Villela, D.M.; Wendt, T. & Zaluar, H.L.T. 2004. Ecologia vegetal: integrando ecossistema, comunidades, populações e organismos. Pp. 77-97. In: Rocha, C.F.D.; Esteves, F.A. & Scarano, F.R. (Orgs.). **Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação**. São Carlos, RiMa.

Soffiati, A. 1998. Aspectos históricos das lagoas do norte do estado do Rio de Janeiro. Pp. 3-35. In: Esteves, F.A. (Ed.). **Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé (RJ)**. Rio de Janeiro, UFRJ.

Vicens, R.S.; Marques, J.S.; Cruz, C.B.M.; Argento, M.F. & Garay, I. 2001. Sensoriamento remoto e SIG como suporte ao desenvolvimento do subprojeto PROBIO ‘Conservação e recuperação da Floresta Atlântica de tabuleiros’. Pp. 317-337. In: Garay, I. & Dias, B. (Eds.). **Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento**. Petrópolis, Vozes.

Figura 1: Formação halófila e psamófila reptante próximo à barra da lagoa Comprida, PNRJ. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 2: Formação halófila e psamófila reptante ocupando todo o cordão arenoso externo, no extremo nordeste do PNRJ. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 3: Formação arbustiva fechada de pós-praia próximo à barra da lagoa de Cabiúnas, PNRJ. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 4: Formação arbustiva aberta de *Clusia* no PNRJ, mostrando moitas de diferentes tamanhos. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 5: Formação arbustiva aberta de Ericaceae no PNRJ. A foto mostra trecho formado por moitas, destacando exemplar de *Humiria balsamifera*. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 6: Formação arbustiva aberta de Ericaceae no PNRJ, mostrando corredor de vegetação esparsa entre as faixas de vegetação em moitas. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 7: Vista da mata periodicamente inundada a partir da formação aberta de *Clusia*, PNRJ. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 8: Grande exemplar de figueira (*Ficus* sp.) na mata periodicamente inundada, PNRJ. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 9: Mata permanentemente inundada no PNRJ, dominada por *Tabebuia cassinoides*. Foto: Bruno Kurtz.

Figura 10: Formação herbácea brejosa (centro da foto) na lagoa de Cabiúnas, PNRJ, dominada por *Typha domingensis*. Foto: Bruno Kurtz.

MAPA DE USO E COBERTURA DO SOLO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA E SEU ENTORNO

Figura 11: Mapa de uso e cobertura do solo do PNRJ e entorno. Adaptado de Caris *et al.* (2013).

Tabela 1: Área e percentagem das classes de uso e cobertura do solo do PNRJ e entorno.

Fonte: Caris *et al.* (2013).

Classes	National		Surroundings	
	Park		(10 km)	
	Area (ha)	%	Area (ha)	%*
Forest formation	2343.03	15.73	3204.82	4.41
<i>Clusia</i> formation	4766.05	31.99	1094.28	1.51
Ericaceae formation	4341.68	29.14	3437.27	4.73
Herbaceous-swampy formation	768.64	5.16	6439.42	8.87
Shrubby-herbaceous formation	325.02	2.18	103.67	0.14
Agriculture	10.45	0.07	13924.26	19.17
Pasture	146.74	0.98	10997.76	15.14
Farming and cattle raising	571.83	3.84	26389.85	36.33
Exposed soil	7.74	0.05	589.83	0.81
Urban area	0	0	1470.24	2.02
Urban rarefied area	0.78	0.01	39.91	0.05
Water body	1344.87	9.03	4944.79	6.81
Atlantic Ocean	270.38	1.81	57921.49	-
Total	14897.21	100	72662.83	100

* Atlantic Ocean excluded